

The background of the cover features an aerial photograph of a river winding through a dry, brown landscape. The river is a vibrant blue-green color. In the bottom right corner, there is a dark blue area with a white grid and a white line graph showing fluctuating data points, representing climate or water resource data.

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE
APPROACHES TO
WATER RESOURCE
MANAGEMENT IN
ARID REGIONS IN THE
CONTEXT OF
CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS
(Conference Proceedings)

May 19, 2026

Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

WICAR-2026

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE APPROACHES TO
WATER RESOURCE MANAGEMENT
IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice Chairman

Dadabaev T. Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Program Committee Members:

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Dalabaev U. Professor, UWED

Umarova Sh. Dotsent, UWED

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Umarova Sh. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference -2026

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference innovative approaches to water resource management in arid regions in the context of climate change on May 19, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The conference aims to discuss key issues of effective water resource management in arid regions under climate change, develop and apply innovative approaches and mathematical and computational modeling methods, share recent research results and practical experience, and strengthen international academic cooperation in this field.

Key Themes of the Conference:

1. Water Diplomacy and Integrated Approaches in International Relation: Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development, Communication and Global Security

- Issues of systemic analysis in international relations and world politics in the context of water diplomacy
- Economic, environmental and energy aspects of sustainable development
- Systemic approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Mathematical and computer modeling of optimal water resources management under climate change

- Optimal water resource management under climate change
- Modeling water resource dynamics and climate variability
- Methods of applied and computational mathematics in irrigation system modeling.

3. Environmental and Hydrogeological Processes in the Aral Sea Region: Analysis Based on Modern Technologies

- Analysis of hydrogeological processes in the Aral Sea region
- Application of artificial intelligence, machine learning, and big data technologies to environmental challenges
- Simulation and stochastic modeling of environmental and hydrogeological processes in the Aral region.

The event was conducted in a hybrid format with participation in English, Russian, and Uzbek. The conference provided a high-level platform for scientific exchange, networking, and policy dialogue.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Zamonaviy AQSh–Xitoy munosabatlarida Tayvan omilining geosiyosiy ahamiyati

Murodov Sardor Niyozbek o‘g‘li

University of World Economy and Diplomacy

e-mail: sardor.murad@mail.ru

Annotatsiya

Mazkur maqolada AQSh va Xitoy o‘rtasidagi zamonaviy munosabatlarda Tayvan omilining geosiyosiy ahamiyati tahlil qilinadi. Tayvan muammosining tarixiy shakllanishi, XX asr davomida yuz bergan siyosiy jarayonlar, Sovuq urush davridagi qarama-qarshiliklar hamda bugungi xalqaro tizimdagi o‘rni ilmiy jihatdan yoritib beriladi. Shuningdek, AQShning Tayvan masalasidagi strategik manfaatlari, Xitoyning “Yagona Xitoy” siyosati va Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi xavfsizlik muammolari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar:

Tayvan, AQSh, Xitoy, geosiyosat, xalqaro munosabatlar, “Yagona Xitoy” siyosati, xavfsizlik, Osiyo-Tinch okeani mintaqasi.

Bugungi xalqaro munosabatlar tizimida AQSh va Xitoy o‘rtasidagi raqobat global siyosatning eng muhim masalalaridan biri hisoblanadi. Ushbu raqobatning markaziy nuqtalaridan biri esa Tayvan masalasidir. Tayvan muammosi nafaqat ikki davlat o‘rtasidagi siyosiy qarama-qarshilikni ifodalaydi, balki Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi xavfsizlik va barqarorlikka ham bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Tayvan tarixan Xitoy hududining bir qismi sifatida qaralgan bo‘lsada, XX asr o‘rtalarida Xitoydagi fuqarolar urushi natijasida orol alohida siyosiy boshqaruv tizimiga ega bo‘lib qoldi. Ayniqsa, AQShning Tayvanni qo‘llab-quvvatlashi ushbu masalani xalqaro siyosatning dolzarb mavzusiga aylantirdi. Hozirgi davrda Tayvan atrofidagi keskinlikning kuchayib borishi AQSh va Xitoy o‘rtasidagi strategik raqobatning yangi bosqichga o‘tganligini ko‘rsatmoqda.

Tayvan, Xitoy Xalq Respublikasining janubi-sharqiy qirg‘og‘ida joylashgan orol bo‘lib Xitoyning eng katta oroli hisoblanadi. Tarixan Tayvan ko‘p asrlar davomida Xitoyga tegishli bo‘lgan. Tayvan oroli dastlab “Ichjou” va “Lyutsi” deb atalgan. Tayvan orolini shakllanishi esa XVII asrga borib taqaladi, ayni osha kezlardan Xitoydan janubi-sharqiy qirg‘oq tomon xitoylik kochmanchilar ortib borishi natijasida orol otroqlashib boradi va shakllanadi.

Xalqaro maydonda ikkinchi jahon urushi yakunidan so‘ng yetakchi mamlakatlar ajralib chiqib boshladi. Bu davr mobaynida Tayvan de-yure hamda de-fakto ni qo‘lga kiritgan holda Xitoyga qaytarildi (ko‘p yillar mobaynida Xitoy xalqiga tegishli bo‘lgan Tayvan oroli 1894-1895-yillar oralig‘ida bo‘lib o‘tgan Xitoy-Yapon mamlakatlari o‘rtasida urush natijasida Yaponiya tomonidan istilo qilingan hudud ikkinchi jahon urushi natijalariga ko‘ra Yaponiyaning mag‘lubiyatga uchrashi orqali 1945-yilga kelib Xitoy mamlakatiga qaytarilib berilgan).

Hozirgi kunda Xitoy hukumati har qanday davlat tomonidan Tayvan hukumatiga ko‘rsatilishi mumkin bo‘lgan har qanday yordam, mamlakatlar tomonidan qurol-aslahalarni yetkazib berilishi hamda ushbu hududda sotishga urunishlar hamda Tayvan uchun qurol ishlab chiqarish uchun jihozlar yetkazib berilish holatlarga nisbatan har doim keskin qarshilik ko‘rsatib kelgan. Xitoy bilan diplomatik munosabatlarga ega bo‘lgan barcha davlatlar suverenitet va hududiy yaxlitlikni o‘zaro hurmat qilish, bir-birining ichki ishlariga aralashmaslik tamoyillariga rioya qilishlari, Tayvanga har qanday shaklda va har qanday bahona bilan qurol-yarog‘ yetkazib

berishdan tiyilishlari kerak. Aks holda ularning harakatlari xalqaro munosabatlar normalarini buzish va Xitoyning ichki ishlariga aralashish sifatida baholanadi.¹

Ming afsuski, ko'p yillardan buyon Tayvan muammosi Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi beqarorlashtiruvchi omil sifatida hanuzgacha saqlanib qolmoqda. Xitoy va Tayvan hududini birlashuvini amalga oshirish nafaqat Xitoyning barqarorligi va rivojlanishiga ta'sir qiladi, balki Xitoyning dunyoning boshqa mamlakatlari bilan do'stona va hamkorlik munosabatlarini yanada mustahkamlashga, Osiyo-Tinch okeani mintaqasida tinchlik va taraqqiyotni ta'minlashga ulkan poydevor yaratadi. Xitoy hukumati xalqaro munosabatlarda mustaqil tinchlikparvar tashqi siyosatni izchil davom ettirib, "Suverenitet va hududiy yaxlitlikni o'zaro hurmat qilish, o'zaro tajovuz qilmaslik, bir-birining ichki ishlariga aralashmaslik, teng huquqlilik va o'zaro munosabatlar" kabi muhim tamoyillarga qat'iy amal qildi. Xalqaro maydonda esa tinch-totuv yashash, dunyoning barcha mamlakatlari bilan do'stona munosabatlarni jadal rivojlantirish hamda hech qachon o'zga mamlakatning ichki ishlariga aralashmaslik siyosatini olib boradi.² O'z navbatida, Xitoy Xalq Respublikasi ham dunyoning barcha mamlakatlari hukumatlaridan Xitoy manfaatlariga rahna solish va ziyon yetkizmaslikni, Xitoyning ichki ishlariga aralashmagan holda suverenitetini tan olishini va Tayvan bilan munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish lozimligini so'raydi.

Tayvan muammosining paydo bo'lishi va Xitoy-Tayvan munosabatlarida Amerika omilining ahamiyati.

II jahon urushidan keying vaziyatni tahlil qilib e'tibor qaratadigan bo'lsak, 1940-yillarda Xitoyda siyosiy, mafkuraviy va intellektual vaziyatni shaklanayotganini guvohi bo'lamiz, ushbu jarayon XIX asrning boshlarida mamlakatning mo'tadil rivojlanishdan qotib qolgan davlatdan, kuchli va mustahkam davlat g'oyasiga o'tish bosqichi shaklana boradi. Xitoy mamlakati II jahon urushidan so'ng jadalik bilan o'zini tiklab olishini barcha kutgan bo'lsada, bunday jarayon amalga oshishi qiyinlashib qoladi, bunga esa mamlakatning ikki asosiy kuch Xitoy Kommunistik partiyasi va Xitoyning Gomindan partiyasi o'rtasida hokimiyat uchun keskin raqobat yuzaga kela boshladi.

Ikki partiyaning to'qnashuv jarayonini qaysidir ma'noda kommunistik uyushgan davlat g'oyasi va avtoritar-plyuralistik tizim o'rtasidagi kurash sifatida talqin qilinishi ham mumkin. Xitoydagi ikki ijtimoiy-siyosiy tendentsiya o'rtasidagi qarama-qarshilik aslida "Xitoy g'oyasi" uchun qurolli raqobat sifatida namoyon bo'ladi. Xitoyliklarning o'z-o'zini anglash darajasi milliy-ruh qarashlarining kuchli darajasiga yetadi, ushbu omil yagona mamlakat go'yasi ostidagi birlashishni taminlab beradi.

1950-yillarda Xitoyning siyosiy yo'nalishi bo'yicha bir necha variant mavjud edi: Sovet modelini qabul qilish, AQShga yaqinlashish, neytral "buffer" davlat bo'lib qolish yoki millatchilik siyosatini davom ettirish.³

II jahon urushi yakunidan so'ng dunyoda ikkita davlat yaqqol gegemonlik uchun kurash boshlaydilar AQSh va SSSR ham birinchi navbatda Xitoy davlatini buffer zonaga aylantirish intilishgan. AQSH bor e'tiborini markaziy hukumatga tasir o'tkazishga intilgan bo'lsa, SSSR o'z navbatida o'zi uchun muhim bo'lgan chegaradosh hududda joylashgan viloyatlarda o'zining mavqeini mustahkamlashga manfaatdor edi. Ammo, XKP va Gomindan o'rtasidagi murosasiz kurashuv Sovet-Amerika davlatlarin o'rtasidagi raqobatni yuzaga keltirishga sabablardan biri bo'lib qoladi. Aynay Xitoyda yuzaga kelgan partiyalar o'rtasidagi o'zaro qarama-qarshiliklar

¹ <https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceby/rus/zt/zgtw/t265038.htm>

² <https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceby/rus/zt/zgtw/t265038.htm>

³ https://revolution.allbest.ru/international/00387098_0.html

Sovet hukumatining Xitoy Komunistik Partiyasini, AQSH hukumatini esa Gomindan partiyasini qo‘llab-quvatlashga harakat qila boshlaydilar.

1950-yilning 14-fevral oyiga kelib esa Xitoy Xaqi Respublikasi va Sovet davlati o‘rtasida “Do‘stlik, ittifoq va o‘zaro yordam to‘g‘risida”gi shartnoma imzolanadi, ushbu shartnomada harbiy ittifoq to‘g‘risidagi qoidalar ham mavjud bo‘lgan.⁴ Ikki mamlakat o‘rtasida tuzulgan ushbu shartnoma Amerika Qo‘shma Shtatlari va Xitoy Xalq Respublikasi o‘rtasidagi hamkorlik to‘g‘risidagi umidlarni yo‘qatilganligining rasmiy asosi edi.

1960–1970-yillarga kelib esa Tayvan masalasi xalqaro diplomatiyaning eng muhim mavzularidan biriga aylandi. 1971-yilda BMT Bosh Assambleyasining 2758-sonli rezolyutsiyasi qabul qilinib, Xitoyning qonuniy vakili sifatida Pekin hukumati tan olindi va Tayvan BMTdagi o‘rnidan mahrum bo‘ldi. Ushbu voqea Tayvan diplomatik mavqeiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatdi hamda “Bir Xitoy” tamoyilining xalqaro maydonda kuchayishiga sabab bo‘ldi. Shundan so‘ng ko‘plab davlatlar Pekin bilan diplomatik aloqalarni o‘rnatish maqsadida Tayvan bilan rasmiy munosabatlarini cheklay boshladilar.

1972-yilda AQSh Prezidenti Richard Nixonning Xitoyga tashrifi va “Shanxay kommyunikesi”ning imzolanishi Xitoy–AQSh munosabatlarida yangi bosqichni boshlab berdi. Mazkur hujjatda AQSh “Bir Xitoy” siyosatini tan olishini bildirgan bo‘lsa-da, Tayvan bilan norasmiy aloqalarni saqlab qolish imkoniyatini ham qoldirdi. Bu esa Vashingtonning ikki tomonlama siyosatini shakllantirdi: bir tomondan Pekin bilan strategik yaqinlashuv, ikkinchi tomondan esa Tayvan xavfsizligini qo‘llab-quvvatlash.

Xitoy uchun Tayvan bir necha sababga ko‘ra juda muhim hisoblanadi. Birinchidan, Pekin Tayvanni tarixiy va siyosiy jihatdan Xitoyning ajralmas qismi deb biladi. Xitoy hukumati nazarida 1949-yilda yuzaga kelgan ajralish vaqtinchalik holat bo‘lib, mamlakatni qayta birlashtirish “milliy tiklanish” siyosatining asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli Tayvan masalasi Xitoy uchun nafaqat hududiy, balki milliy suverenitet va davlat birligi masalasidir.

Ikkinchidan, Tayvan strategik jihatdan juda muhim hududda joylashgan. Orol Sharqiy va Janubiy Xitoy dengizlari o‘rtasidagi dengiz yo‘llariga yaqin bo‘lib, Tinch okeaniga chiqishda muhim nuqta hisoblanadi. Agar Pekin Tayvan ustidan to‘liq nazorat o‘rnatasa, u mintaqadagi harbiy va dengiz salohiyatini sezilarli darajada kuchaytirishi mumkin bo‘ladi.

Uchinchidan, Tayvan iqtisodiy va texnologik jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Ayniqsa yarimo‘tkazgichlar va mikrochip ishlab chiqarish sohasida Tayvan dunyodagi yetakchi markazlardan biri hisoblanadi. Tayvan kompaniyalar global texnologik ta‘minot zanjirida muhim o‘rin tutadi. Shu sababli Tayvan ustidan nazorat iqtisodiy va texnologik raqobatda ham katta ustunlik beradi.

AQSh uchun esa Tayvan birinchi navbatda strategik va geosiyosiy ahamiyatga ega. Tayvanni Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi muhim hamkor va Xitoy ta‘sirini cheklovchi hudud sifatida ko‘radi. Agar Tayvan Pekin nazoratiga o‘tsa, AQShning Yaponiya, Janubiy Koreya va Filippin kabi ittifoqchilari xavfsizligi ham murakkablashishi mumkin.

Shu bilan birga, AQSh Kongressi “Tayvan bilan munosabatlar to‘g‘risida”gi qonunni qabul qildi. Mazkur hujjat AQShga Tayvanning mudofaa salohiyatini qo‘llab-quvvatlash va orol xavfsizligiga tahdid tug‘ilganda unga yordam berish imkonini berdi. Natijada AQSh Tayvan masalasida rasmiy jihatdan “Bir Xitoy” siyosatini tan olsa-da, amalda Tayvan bilan siyosiy, iqtisodiy va harbiy hamkorlikni davom ettirdi.

Bugungi kunga kelib Tayvan masalasi xalqaro tizimdagi eng murakkab geosiyosiy muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Xitoy Tayvanni o‘z hududining ajralmas qismi sifatida

⁴ https://revolution.allbest.ru/international/00387098_0.html

baholab, zarur bo'lsa kuch ishlatish orqali qayta birlashtirish ehtimolini ham inkor etmaydi. AQSh esa Tayvan bo'g'ozida status-kvoning saqlanib qolishini va muammoning tinch yo'l bilan hal qilinishini qo'llab-quvvatlaydi. Shu sababli Tayvan masalasi bugungi xalqaro munosabatlarda AQSh–Xitoy strategik raqobatining markaziy nuqtalaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, Tayvan muammosi nafaqat hududiy nizolar doirasidagi masala, balki XXI asr xalqaro munosabatlar tizimida global kuchlar muvozanati, xavfsizlik arxitekturasi va geosiyosiy manfaatlar to'qnashuvining muhim elementi sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, AQSh va Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy, texnologik hamda harbiy raqobatning kuchayib borishi Tayvan masalasining strategik ahamiyatini yanada oshirmoqda. Tayvan bo'g'ozini mintaqasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday keskinlik nafaqat Sharqiy Osiyo xavfsizligiga, balki butun xalqaro iqtisodiy tizim va global siyosiy barqarorlikka ham bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli xalqaro hamjamiyat Tayvan masalasini ehtiyotkorlik bilan kuzatib borayotgan bo'lib, muammoni diplomatik vositalar orqali hal etish bugungi kunning eng dolzarb geosiyosiy vazifalaridan biri sifatida baholanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

- On China / Kissinger H. On China. — New York: Penguin Press, 2011.
- The Generalissimo: Chiang Kai-shek and the Struggle for Modern China / Taylor J. The Generalissimo: Chiang Kai-shek and the Struggle for Modern China. — Harvard University Press, 2009.
- Fairbank J., Goldman M. China: A New History. — Cambridge: Harvard University Press, 2006.
- Fenby J. Modern China: The Fall and Rise of a Great Power. — New York: HarperCollins, 2008.
- The Cold War: A New History / Gaddis J. L. The Cold War: A New History. — New York: Penguin Press, 2005.
- Bush R. Untying the Knot: Making Peace in the Taiwan Strait. — Washington: Brookings Institution Press, 2005.
- Copper J. Taiwan: Nation-State or Province? — Boulder: Westview Press, 2013.
- Nathan A., Scobell A. China's Search for Security. — Columbia University Press, 2012.
- Sutter R. Chinese Foreign Relations: Power and Policy since the Cold War. — Rowman & Littlefield Publishers, 2016.
- United Nations. UN General Assembly Resolution 2758 (1971).
- Shanghai Communiqué, 1972.
- Taiwan Relations Act, United States Congress, 1979.
- Yahuda M. The International Politics of the Asia-Pacific. — Routledge, 2019.
- Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. — New York: Simon & Schuster, 1996.
- Brzezinski Z. The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. — Basic Books, 1997.